

Estrategia de densificación urbana y valor del suelo en Tijuana B.C., la opinión de los especialistas.
Hernandez Guitrón, A
Revista de Arquitectura y Urbanismo Taypi Vol. 2, N° 1 / Pag. 49 - 60
Doi: 10.5281/zenodo.7954029

Recibido 02/04/2023
Aceptado 30/04/2023
Artículo Original

ESTRATEGIA DE DENSIFICACIÓN URBANA Y VALOR DEL SUELO EN TIJUANA B.C., LA OPINIÓN DE LOS ESPECIALISTAS.

URBAN DENSIFICATION STRATEGY AND LAND VALUE IN TIJUANA B.C., THE OPINION OF SPECIALISTS.

Hernandez Guitrón, A

 Universidad Autónoma de Baja California, México.
 <https://orcid.org/0000-0002-8450-4841>
 alonso_hg@uabc.edu.mx

Cita este artículo

Hernandez Guitrón, A (2023). Estrategia de densificación urbana y valor del suelo en Tijuana B.C., la opinión de los especialistas. *Revista de Arquitectura y Urbanismo Taypi*, 2(1), 49 - 60. Doi: 10.5281/zenodo.7954029

Resumen

La opinión de los especialistas con respecto a la ciudad y al valor del suelo es un ámbito muy especializado. Los profesionales de estos campos se identifican como Urbanistas y Valuadores, quienes desempeñan un papel crucial en la dinámica actual de las ciudades. Ellos poseen una opinión calificada en temas de ciudad, basada en sus ejercicios profesionales desde diversas áreas de especialidad. La aproximación a esta opinión se realizó a través de la formulación y aplicación de un cuestionario a especialistas. Posteriormente, se analizaron y se representaron gráficamente los resultados. En la discusión, se encontraron diversos hallazgos relacionados con la relación entre el valor del suelo y la política de densificación urbana establecida en el instrumento de planeación urbana que rige en la ciudad de Tijuana, Baja California. Estos hallazgos son de singular interés, especialmente en relación al comportamiento del mercado inmobiliario en la región, y generan reflexiones en torno al establecimiento de una estrategia sólida hacia la densificación.

Palabras clave

Planeación y desarrollo urbano, Valor del suelo

Abstract

The opinion of specialists regarding the city and land value is a very specialized field. Professionals in these fields are identified as Urban Planners and Valuers, who play a crucial role in the current dynamics of cities. They have a qualified opinion on city issues, based on their professional practice in various areas of expertise. This opinion was approached through the formulation and application of a questionnaire to specialists. Subsequently, the results were analyzed and graphically represented. In the discussion, several findings were found related to the relationship between land value and the urban densification policy established in the urban planning instrument that governs the city of Tijuana, Baja California. These findings are of singular interest, especially about the behavior of the real estate market in the region, and generate reflections on the establishment of a solid strategy towards densification.

Keywords

Urban planning and development, Land value

Introducción

En el contexto de la planeación urbana, es importante abordar este tipo de reflexiones debido a que, de acuerdo a los aspectos teóricos revisados, se observa que, si bien se han abordado consideraciones para la determinación del valor desde la valuación, desde aspectos específicos que responden de manera pertinente a la práctica de la valuación, no se profundiza en una perspectiva que tienda a considerar zonas o áreas específicas. Estas zonas o áreas se utilizan para el análisis de distintas características, fenómenos y comportamientos urbanos, así como para determinar y asignar distintos atributos y capacidades, incluso temporales. El propósito de esto es establecer políticas urbanas de crecimiento, mejoramiento y conservación en ámbitos geográficos determinados.

Abordar la relación entre la política de densificación urbana y conocer su desempeño, basándonos en la opinión de especialistas, nos ayuda a entender la utilidad de la misma, su pertinencia en el contexto actual de la ciudad y a constatar aspectos relacionados con la contribución del valor del suelo. Esto se logra a través de la definición de una política de densificación, lo que nos permite contribuir a definir con mayor precisión aspectos de dicha política que promuevan un mejor aprovechamiento de la misma. Con ello, contaremos con mayores elementos para influir en los comportamientos de la lógica inmobiliaria actual, la cual tiende a propiciar desequilibrios en las ciudades.

Metodología

El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de la política de densificación urbana contenida en el Programa de Desarrollo Urbano de Tijuana B.C. (PDUUPT), IMPLAN (2010). Esta política se define a través de un polígono que tiene como finalidad indicar que los predios dentro de él tienen una mayor posibilidad de intensificar el uso en comparación con aquellos que no se encuentran dentro del polígono.

La pregunta central de este trabajo es: ¿Cómo incide la política de densificación en la determinación del valor del suelo? Para responder a esta pregunta, se llevó a cabo un análisis estructurado que permitiera aproximarnos a los distintos aspectos a considerar para obtener una respuesta.

En primer lugar, es importante destacar que el centro de población de la ciudad de Tijuana, B.C. es la unidad territorial que se utilizó para el análisis. Esta unidad territorial está dividida en 34 sectores y 166 subsectores, de los cuales la política de densificación se aplica en 34 subsectores (representados por un polígono de color rojo, ver figura 2).

Además, se llevó a cabo un cuestionario que se aplicó a especialistas con el fin de recopilar su opinión sobre el conocimiento de esta política de densificación y su utilidad en relación con su contribución al desarrollo urbano de la ciudad y cómo esto afecta a la valorización del suelo.

Los especialistas consultados pertenecen a dos gremios importantes en la ciudad, los cuales están estrechamente relacionados con la temática urbana y el valor del suelo. Estos gremios son la Sociedad de Urbanistas de la Zona Metropolitana de Tijuana y el Colegio de Valuadores del Estado de Baja California. Ambos grupos se identifican como colegiados y cuentan con una amplia experiencia en el campo, destacando entre sus propósitos profesionales el de ser auxiliares de la autoridad y han realizado un reconocido trabajo en su área de competencia en la región.

El análisis de las respuestas de los especialistas se representó gráficamente, se contrastaron y se comentaron con el fin de obtener una visión completa sobre esta política. Dicha política se ha estado implementando en la ciudad desde 2010, y a la luz de este periodo de tiempo y las opiniones calificadas, es necesario considerar nuevas reflexiones en relación al contexto actual del ámbito urbano y las condiciones particulares que prevalecen en la región. Estas condiciones incluyen aspectos relacionados con la infraestructura, la aptitud territorial, el mercado inmobiliario, entre otros factores que influyen en la relación entre densidad y valor del suelo.

Figura 1.
Sectorización del Centro de Población.

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población 2010- 2030

Figura 2.
Políticas de desarrollo urbano del Centro de Población.

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población 2010- 2030

Valor del suelo

Respecto a los aspectos teóricos revisados sobre el valor del suelo, tenemos que algunos consideran que, en las propuestas para densificar la ciudad, Ferro (2001) reconoce la existencia de dos modelos básicos. El de incorporación de nuevas tierras, y de redensificación de las áreas ya construidas.

Es decir, existen dos posibilidades en cuanto a la densificación (redensificación) y su incorporación en suelo nuevo. Esto plantea un desafío en términos de llevar a cabo esta densificación, siempre y cuando las condiciones de la infraestructura instalada lo permitan, además de tener que considerar el fenómeno de la gentrificación que estos procesos conllevan.

También es importante reconocer que la densificación es un proceso que no solo ocurre en distintos ámbitos de la ciudad. Zárate (2014) nos comenta acerca de la densificación habitacional en colonias populares, donde analiza las transformaciones de la ciudad como resultado de la densificación, principalmente en el uso habitacional. Asimismo, Herrmann (2013) menciona que se deben utilizar diferentes tipologías para zonas específicas de la ciudad. Las edificaciones de mediana altura y de media a alta densidad son apropiadas para densificar barrios de baja altura. Específicamente, en el caso de zonas de carácter histórico y patrimonial, se deberían utilizar soluciones y alternativas de menor altura en comparación con las edificaciones verticales, pero con una mayor densidad que las edificaciones existentes en ese barrio, para que se integren adecuadamente con el contexto.

En este sentido, si bien se han abordado consideraciones desde la valuación para determinar el valor, específicamente en aspectos que responden de manera pertinente a la práctica de la valuación, no se profundiza en una perspectiva que tenga en cuenta zonas o áreas específicas. Estas zonas se utilizan para analizar distintas características, fenómenos y comportamientos urbanos, así como para determinar y asignar diferentes atributos y capacidades, incluso temporales. El objetivo es establecer políticas urbanas de crecimiento, mejora y conservación en áreas geográficas determinadas.

La teoría mono céntrica de los precios del suelo urbano de Jaramillo (2009) define la ciudad como un conjunto de vectores de precios del suelo indexados por la distancia al centro. Cada uso tiene su propio vector de precios y, obviamente, cada vector de precios tiene asociado un vector de rentas con las mismas características que los precios.

Sin embargo, al definir una zona o área de aplicación, en este caso la política de densificación, todos los predios que se encuentren dentro de ella estarían sujetos a esta política. Es decir, la política se aplica a una zona en su conjunto y no solo a un predio específico.

Cuestionario de especialistas

A continuación, se presentan las preguntas y respuestas de los 39 especialistas que respondieron al cuestionario. De ellos, el 41% se identificó como valuador, el 35.9% como urbanista y el 23.1% se identificó con otras profesiones relacionadas con las dos principales actividades. Entre estas profesiones se incluyen constructor (5.1%), desarrollador inmobiliario, consultor, consultor en paisaje, sistemas de información geográfica, abogado y académico, cada uno con un 2.6% respectivamente

Figura 3.
¿Cuál es tu profesión?

En cuanto a la experiencia en el campo profesional, los especialistas cuentan con una amplia trayectoria. El 76.9% de ellos tiene más de 10 años de experiencia, siendo el rango de más de 20 años el más representativo con un 61.6%. Por otro lado, solo un 5.1% tiene menos de 5 años de experiencia.

Figura 4.
¿Cuántos años de experiencia tienes en el campo profesional?

De manera general, se identificó el nivel de conocimiento de los especialistas sobre el instrumento mediante la siguiente pregunta: "¿Conoce el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana 2002-2030?". La gran mayoría de los especialistas respondieron afirmativamente, ya que el 61,5% respondió "Sí, en general" y el 28,2% respondió "Sí, a detalle". En suma, esto representa un total del 89,7%. Por otro lado, solo el 10,3% respondió que conoce su existencia, pero no lo consultó con frecuencia, y nadie declaró desconocerlo.

Figura 5.
¿Conoce el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana 2002-2030 (PDUCPT 2002-2030)?

Además, se identifica que el principal ámbito de desarrollo profesional fue el local, en la Zona Metropolitana de Tijuana, que incluye Tijuana, Tecate y Rosarito, con un 56.4%. Sin embargo, un 43,3% de los especialistas tienen intervención profesional en otros ámbitos territoriales, ya sea a nivel estatal, nacional e incluso internacional.

En cuanto a la identificación de los elementos que contribuyen mayormente a la valorización del suelo en la ciudad por parte de los especialistas, se mencionan los siguientes: en primer lugar, la ubicación con un 65%; seguido de la infraestructura con un 46%; los servicios públicos con un 65%; y la seguridad con un 22%.

En cuanto a la revisión y consulta del instrumento, los especialistas respondieron a la siguiente pregunta: ¿Con qué frecuencia consultan el PDUCPT para desarrollar actividades en su profesión?

Figura 6.
¿Qué tan frecuentemente consulta el PDUCPT para desarrollar actividades de su profesión?

Arrojando que la mayoría, el 61,6% lo consulta con frecuencia, ya sea "Muy frecuentemente" (23,1%) o "Frecuentemente" (38,5%), mientras que solo el 7,7% lo consulta casi nunca o nunca. En cuanto al conocimiento de la estrategia planteada por el PDUCT para densificar el centro de la población, el 65,8% de los especialistas lo conoce en general. Sumando aquellos que conocen a detalle la estrategia planteada para densificar (21,1%), el total alcanza el 86,9%. Solo un 10,5% de los especialistas desconoce por completo la estrategia.

Figura 7.

¿Conoce la estrategia planteada por el PDUCT para densificar el centro de población?

En cuanto a la estrategia en sí, el resultado es dividido, ya que el 51,3% no considera que la estrategia de densificación sea adecuada para la ciudad, mientras que el 48,7% sí la considera adecuada.

Figura 8.

¿Considera que la estrategia de densificación es adecuada para la ciudad?

Los tres impactos que mayormente contestaron los encuestados que podrían tener la aplicación de una política de densificación en la ciudad son los siguientes: demanda de infraestructura y servicios con un 92.3%, saturación vial con un 79.5% e incremento del valor del suelo con un 59 %

Figura 9.

De manera general ¿Cuáles impactos se considera puede tener una política de densificación en la ciudad?

El 81% de los encuestados respondieron que la densificación sí ayuda a incrementar significativamente el valor del suelo en las zonas donde se aplica, y la justificación más frecuente fue que a mayor densificación, mayor demanda y, por ende, se cuentan con mejores servicios e infraestructura.

Por otro lado, el 17,94% expresó que no, que la densificación no obstante ayuda a incrementar el valor del suelo. Los especialistas comentaron sobre los siguientes aspectos:

El valor del suelo está relacionado con diversos factores, y para que se valore el suelo se deben trabajar diferentes aspectos que promuevan su incremento. Depende del equipamiento e infraestructura urbana, la calidad de la edificación del suelo, las comodidades y la ubicación cercana a los centros de trabajo. No existen soluciones integrales de desarrollo. Requiere de manera paralela una demanda de servicios e infraestructura que satisfagan las necesidades de la zona, de lo contrario, puede haber un detrimento. Ante el alto valor de la tierra en áreas consolidadas, las inversiones en activos deben ser rentables. Para implementar una política de densificación, se debe analizar el valor de la tierra y los usos del suelo en las áreas seleccionadas. La mayoría de los vecinos no están dispuestos a vender y no les beneficia la densificación. Las tres zonas más seleccionadas por los encuestados donde se percibe una mayor valorización del suelo son: Zona Río con un 84,6%, Cacho con un 82,1% e Hipódromo con un 66,7%.

Figura 10.

A su criterio, observando el mapa ¿Cuál es la zona dentro del polígono de densificación establecido que presenta una mayor valorización?

Por otro lado, las tres zonas fuera de la ciudad que fueron seleccionadas por la mayoría de los encuestados y que presentan una mayor valorización del suelo son: Playas con un 97,4%, Otay con un 71,8% y Zona Santa Fe con un 48,7%.

Figura 11.

De la misma manera, observando el mapa de la pregunta anterior ¿Qué zonas de la ciudad fuera del polígono de densificación establecido presenta valorización del suelo?

Desde la experiencia de los encuestados, se considera que una estrategia de densificación requiere estrategias paralelas en infraestructura y movilidad urbana, así como una administración urbana más eficiente y continuidad de acciones. También se destaca que aspectos como la administración urbana más eficiente y la continuidad de acciones, aunque no representan un porcentaje muy alto, son reconocidos notablemente por los especialistas, con un 17.9% y un 15.4% respectivamente.

Figura 12.

Desde su experiencia, una estrategia de densificación.

Conclusiones

El 61.6% de los especialistas consulta con mucha frecuencia o frecuentemente el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2010-2030 (PDUCPT). Además, el 86.9% de ellos conoce la estrategia de densificación planteada por el PDUCPT 2010-2030. Se identifica que más del 60% de los especialistas consultan regularmente el instrumento debido a sus actividades profesionales, y la mayoría también está familiarizada con la estrategia de densificación. Es interesante destacar que la opinión de los expertos con respecto a si la estrategia de densificación es adecuada o no está dividida, ya que el 48.7% está de acuerdo, pero el 51.3% no lo considera

apropiado. En otras palabras, la mayoría inclina ligeramente su opinión hacia la inadecuación de esta política. Es importante destacar que, según la información analizada, los tres principales impactos de la política de densificación son: la demanda de infraestructura y servicios con un 92.3%, la saturación vial con un 79.5% y el incremento del valor del suelo con un 59%. Este último aspecto se presenta de manera localizada, especialmente en la zona centro y la primera etapa de la zona Río. La mayoría de los especialistas, el 81%, respondieron que la densificación sí ayuda a incrementar significativamente el valor del suelo en las zonas donde se aplica. La justificación más frecuente es que a mayor densificación, hay una mayor demanda y, por ende, mejores servicios e infraestructura. Los especialistas comentan sobre los siguientes aspectos relacionados con el valor del suelo:

- El valor del suelo está relacionado con diversos factores, y se deben abordar diferentes aspectos para que se produzca un incremento.
- Depende del equipamiento e infraestructura urbana, la edificación del suelo, sus amenidades y su ubicación cerca de los centros de trabajo.
- Requiere una demanda paralela de servicios e infraestructura, los cuales pueden afectar negativamente la zona si no satisfacen las necesidades adecuadamente.
- Ante el alto valor de la tierra en áreas consolidadas, las inversiones en activos deben ser rentables. Para implementar una política de densificación, se debe analizar el valor de la tierra y los usos de suelo en las áreas correspondientes.

Los especialistas mencionan que las zonas con mayor valorización del suelo son: Zona Río con un 84.6%, Cacho con un 82.1%, Hipódromo con un 66.7% y zona centro con un 38.5%, lo cual coincide con la evidencia de los análisis de los valores catastrales. Los especialistas identifican que las zonas fuera del polígono de densificación presentan una valorización del suelo: Playas con un 97.4%, Otay con un 71.8% y Zona Santa Fe con un 48.7%. Esta información es consistente con los análisis de los valores catastrales, ya que se observa un aumento en dos de estas zonas durante el periodo analizado, en Playas de Tijuana y Santa Fe. Aunque la zona de Otay no muestra este comportamiento, se aprecia que en áreas cercanas sí existe una tendencia más consistente. Además, los especialistas, basándose en su experiencia, identifican que una estrategia de densificación requiere estrategias paralelas de infraestructura y movilidad urbana, así como una administración urbana más eficiente y la continuidad de acciones. En otras palabras, según los especialistas, la política de densificación debe ir acompañada de estrategias urbanas en diferentes aspectos. Es importante contar con elementos de monitoreo para determinar la validez y pertinencia de los instrumentos de planificación. Esto permitirá consultar si es necesario realizar una actualización o corregir el rumbo de sus contenidos. En este sentido, encontramos lineamientos normativos que, si no están obteniendo resultados definitivos, es conveniente ajustarlos con el objetivo de contar con estrategias urbanas adecuadas y eficientes, que se alineen con los propósitos para los cuales fueron elaborados.

Referencias Bibliográficas

- Ferro, J. S. (2001). ¿Expansión o Densificación?: Reflexiones en Torno al caso Bogotá. *Bitácora Urbano-Territorial*, 5(1), 21-35.
- Herrmann, G., & van Klaveren, F. (2013). ¿Cómo densificar? Problemas y desafíos de las tipologías de densificación en la ciudad de Santiago. *Revista 180*, (31).
- Instituto Municipal de Planeación. (IMPLAN). (2010). IMPLAN | Instituto Metropolitano de Planeación. Recuperado de <https://www.tijuana.gob.mx/gobierno/institutos/implan>
- Jaramillo, S. (2009). *Hacia una teoría de la renta del suelo urbano* (2ª ed.). Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE), Ediciones Uniandes.

Estrategia de densificación urbana y valor del suelo en Tijuana B.C., la opinión de los especialistas.

Hernandez Guitrón, A

Zárate López, M. A. (2014). Densificación habitacional en una colonia popular: caso de estudio: Santo Domingo, Coyoacán, (1990-2010). Universidad Autónoma de Baja California.